

XILVATIY ADABIY MEROSI: JANRIY XUSUSIYATLAR, G‘OYAVIY YO‘NALISH VA IJODKOR TAFAKKURI

Boltaboyeva Ozodaxon Yuldashaliyevna,

*University of Business and Science Tashkent filiali Tillar kafedrasida dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori., PhD.*

Ozodaxonb@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-5631-5648

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20765964>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlari Namangan adabiy harakatchiligi namoyandalari ijodidagi diniy-ilmiy tafakkur mezoni o‘z davrining mashhur shoiri Mulla Yo‘ldosh Xilvatiy asarlari asosida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: aqid, fiqh, mazhab, kalam ilmi, e‘tiqod, islom falsafasi, manbalar, tafakkur, ilohiyot.

Аннотация. В данной статье анализируется проявление религиозно-научного мышления в творчестве видных представителей литературной среды Намангана начала XX века. В частности, на основе произведений известных поэтов-просветителей того периода Мудлы Йулдоша Хилвати раскрываются их религиозно-доктринальные, правовые и просветительские взгляды.

Ключевые слова: акида, фикх, мазхаб, калам, вероубеждение, исламская философия, религиозно-просветительское наследие, источники, мышление, теология.

Abstract. This article examines the manifestation of religious and scholarly thought in the works of prominent representatives of the Namangan literary milieu of the early twentieth century. In particular, it analyzes the religious, jurisprudential, and educational views reflected in the works Mulla Yo‘ldosh Xilvatiy.

Keywords: aqeedah, fiqh, madhhab, kalam, faith, Islamic philosophy, religious and educational heritage, sources, thought, theology.

Kirish. O‘zbekning eng katta baxti – buyuk mutafakkir shoir-u adiblari adadining ko‘pligidir. Xalqimizning toleyi baland ekani – benazir ijodkorlarni hech bir xalqdan qarz olishga ehtiyoji yo‘qligidir. Mulla Yo‘ldosh To‘raboy o‘g‘li Xilvatiy milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyotining ana shunday benazir siymolaridan.

Biz mamlakatimiz tarixining yangi davriga qadam qo‘ydik. Adabiyotga, ma‘naviyatga bo‘lgan e‘tibor bugungi kunda har qachongidan ham yuksak darajaga ko‘tarilayotganiga guvohmiz. Zamonning bugungi shitobi, dunyoni tobora keng qamrov bilan tasarrufiga olayotgan globallashuv shiddati, qadriyatlarini bamisoli och ajdahodek o‘z komiga tortayotgan ommaviy madaniyat tahdidi sharoitida o‘zligini asrab qola bilish kamdan-kam millatga nasib etayotganining sababi ham shunda. Buning uchun millatning tomiri adabiyot atalgan asl sarchashmadan suv ichishi, ma‘naviyati adabiyot deb nomlangan o‘q ildizidan uzilmagan bo‘lishi zarur. E‘tirof etish kerak: muayyan millatning darajasi uning adabiy-estetik tafakkuri miqyosidan balandga ko‘tarila olmaydi.

Tadqiqot metodlari. Xilvatiy hayoti va ijodi tarixiy-qiyosiy, matniy va adabiy tahlil metodlari asosida qiyosiy-tipologik tahlil etildi. Arab, fors va turkiy tilni mukammal

bilgan zullisonayn shoir Xilvatiy zamondoshlari orasida mudarris, olim, adib, shoir, ma'naviyat va ma'rifat sohibi sifatida yaxshi nom qoldirgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlari Namangan adabiy harakatchiligi namoyandasi Mulla Yo'ldosh To'raboy o'g'li Xilvatiy ma'rifatparvar shoir sifatida milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti tarixida muhim o'rin tutadi.

Natijalar. Xilvatiy 1858-yilda Namangan viloyati Uychi tumani Jiydakapa qishlog'ida tug'ilgan. Xilvatiyning otasi To'raboy oqsoqol dehqonchilik bilan shug'ullangan. Xilvatiy boshlang'ich ta'limni o'z qishlog'idagi Mulla Azim qozidan oladi. Saxovatli, ma'rifatli Mulla Azimboy va boshqalar ko'magida Namangandagi "Azizxo'ja eshon" madrasasida dastlab, Bahodirxon eshondan, u vafot etgach, Mullo Muhammad Zokir Mahdumdan ilm o'rganadi. U Xilvatiyga o'zidagi bor ilmni o'rgatgach, o'qishni davom ettirishni maslahat beradi va uni hazrat Inoyatxon Langariy qo'liga topshiradi. Xilvatiy Xazrati Inoyatxon domla Langariy qo'llarida 15 yil ta'lim oladi. Ikki yil "Azizxo'ja eshon" madrasasida bosh mudarris bo'lib ishlaydi. Yetti yoshida onasidan ayrilib, ukasi To'xtaboy, singillari Hurbu, Nurbu, Gulbu, Xolchabular bilan yetimlikning barcha azoblarini tortib katta bo'lgan Yo'ldoshboy 30 yoshida otasidan ham ayriladi. Xilvatiy yetim qolgan ukalariga bosh bo'lib, Jiydakapa masjidida imomlik qilish bilan birga ilmga qiziqqan bir necha tolibi ilmlarga ustozlik qiladi. Shoir Xilvatiy jiydakapalik Najmiddin eshonning Oyimchaxon ismli qiziga uylanadi. Ular birgalikda Akmalxon, Lutfulloxon, Sabihaxon, Mohiraxon, Tohiraxon, Parpixon ismli farzandlarni voyaga yetkazishadi. Xilvatiy o'z farzandlarini ilmi bo'lishiga katta e'tibor bergan. Shoirning farzandlari ham savodli bo'lishgan. Shoirning o'g'li Akmalxon to'ra 1910-yilda tug'ilgan va "mahdum" nomi bilan shuhrat qozonib, o'qimishli kishi bo'lgan. Akmalxon to'ra o'zbek, arab, fors, urdu tillarini va eski o'zbek yozuvini yaxshi bilgan. Otasi asarlarini ixlos bilan asrab, bizgacha yetib kelishida uning xizmati katta. Akmalxon to'ra 1993-yilda vafot etadi. Xilvatiyning kichik o'g'li Lutfulloxon ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan. Shoir Mulla Yo'ldosh To'raboy o'g'li Xilvatiy 1921-yil 63 yoshida o'zi tug'ilib o'sgan Jiydakapa qishlog'ida vafot etgan. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng uning qabri ziyoratgohga aylantirildi. Adabiyot ixlosmandlari shoir qabrini ziyorat qilish uchun mamlakatimizning turli joylaridan qadam ranjida etishmoqda. Hozirda Xilvatiyning, xususan, shoirning o'g'li Akmalxon to'raning Tursunxon, Shahzodaxon, Ma'rufjon ismli farzandlari, nabiralari Namangan viloyati Jiydakapa qishlog'ida yashab kelishmoqda.

Xilvatiy adabiy merosi jamlangan manbalarni qiyosiy-tipologik tadqiq etish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, shoirning Devon I deb nomlangan qo'lyozmasi 1972-yilda O'zRFA Sharqshunoslik instituti sahhoflari tomonidan oddiy karton qog'ozga muqovalangan. Ushbu Devon I deb nomlangan qo'lyozma O'zRFA Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida 1870 inventar raqami bilan saqlanadi. Qo'lyozma 1895-1910 yillarda Xilvatiy tomonidan Qo'qon, rus qog'oziga nasx, ba'zan nasta'liq xatida yozilgan. Devon 233 varaqdan iborat. Devon formati: 21x33. Qo'lyozmada devon tuzish an'anasiga rioya etilmagan, ya'ni she'rlar janrlar bo'yicha, alifbo tartibida joylashtirilmagan.

Xilvatiy devonini nashrga tayyorlagan I.Abdullayev va A.Yo'ldoshevlar hisobiga ko'ra, ushbu devonga 6886 bayt (13772 misra) o'zbekcha va 770 bayt (1540 misra)

forscha she'rlar kiritilgan[5,9]. Unda shoirning g'azal, muxammas, qasida va sayohatnoma janridagi she'rlari bilan birga tarix va muvashshahlari ham mavjud. Devonning katta qismini shoirning "Chiqib" [6, 74-109] radifli sarguzasht she'ri va "Sayr ul-jibol"(Tog' sayri) sayohatnomasi egallagan [6, 38-58]. Xilvatiyning forscha "Qasidai ilm" asari ham shu devondan joy olgan.

Xilvatiy asarlarini mavzu jihatdan quyidagi tasnif asosida o'rganish mumkin:

1) ishqi; 2) axloqiy-ta'limiy; 3) ijtimoiy-siyosiy; 4) hajviy.

Shoir ijodida ishqi mavzudagi she'rlar salmog'i ko'pligi kuzatiladi. O'z ijodini ishqi g'azallar yozishdan boshlagan Xilvatiy mumtoz adabiyot vakillari kabi ma'shuqa vasliga erishmoqni niyat qiladi. Ammo go'zallikda tengsiz ma'shuqaning zulmkorligi, bevafoqligi, hijron va ishq azobi unga ham ozor beradi.

Xilvatiyning ishqi mavzudagi she'rlari ijtimoiy-siyosiy mavzuga oid ijod namunalardan badiiy jihati yetukligi bilan ajralib turadi. Shoirning ishq mavzusidagi nazmda majoziy ishqning haqiqiy ishqqa o'sish tadriji kuzatilsa, ayrim g'azallarida esa ma'shuqa vasliga yetgan oshiq holati haqida so'z boradi.

Xilvatiy she'riyatida majoziy ishq, ilohiy ishq, ba'zan har ikkisi uyg'un kuylangan. Jumladan, "*Behishting gulshanin sayrina bormasman bu gulshandin*" misrasi bilan boshlanuvchi g'azalida ma'shuqa ruxsori ko'rish orzusida jannat gulshani sayridan ham voz kechishga tayyorligi, yor vasliga erishmoq uchun hatto barcha narsadan yuz o'g'irgani talqini buni tasdiqlaydi:

*Behishting gulshanin sayrina bormasman bu gulshandin,
Maqobil qilmag'il jannatni gulzorin bu gulzora.*

*O'gurdum barchadin yuzni sani deb, ey malaksiymo,
Talattuf birla sen ham solma ko'zni so'yi ag'yora* [9, 54].

Xilvatiy ijodida g'azalning oshiqona, orifona, rindona, hajviy, axloqiy-ta'limiy, ijtimoiy-ma'rifiy kabi turlari ko'proq uchraydi. Xilvatiy devonida shoirning 142 ta g'azali o'rin olgan. Xilvatiy o'z zamonasining mashhur shoirlariga nisbatan serqirra ijodkor ekani anglashiladi. Ijodi davomida 105 ta muvashshah yozgan shoir Xilvatiy adabiyotshunoslik ilmida tavshih san'atidan mohirona foydalangan. Shoir ijodida g'azal va qasida janridagi asarlari o'ziga xos badiiy mahorat bilan tasvir etilgan.

Xilvatiy lirikasida jamiyatdagi salbiy holatlar, ayrim kishilar xatti-harakati ham hajv ostiga olingan. Masalan, shoirning "Bu kecha", "Kengoshamiz", "No'noq shoir haqida", "Dar sifati kafshim", "Xotun", "Qozilar", "Xaxis", "Qashshoq", "Takabburlar haqida" kabi hajviy she'rlari insonlarni sergaklikka chorlaydi, hayotda xuddi shunday kulgili vaziyatga tushib qolmaslikka chaqiradi. Xilvatiy "No'noq shoir haqida" hajviy she'rida she'r yozishni bilmagan shoirni tanqid qiladi. She'rda ma'no va shakl mutanosib bo'lishi, uning buzilishi she'rni kar va soqov etib, hissiz va ta'sirsiz etishi mumkinligini aytadi:

*Ayladi izhori jahlu nuqsu xumqu ablahi,
Bemaza abyoti birla bir necha dunu dag'al.
She'r bir ozoda dilbar edi ko'p, ablah ani,
Ayladi ko'zu qulog'in ko'ru kar, boshini kal* [5, 457].

Xilvatiy o‘n yetti baytli “Qozilar” hajviy g‘azalida qozilik saylovida bor hunarini ishga solayotgan, nafs yo‘lida hayotini izdan chiqarib borayotgan qozilarni tanqid qiladi:

*Keldi saylov, bo‘ldilar zoru parishon qozilar,
Ushbu g‘amdin chok qildilar giribon qozilar.*

*Qoldilar bechoralar ravnaqlaridin ayrilib,
Erdilar sohib tarovat chun guliston qozilar [5, 461].*

XX asr boshlari qasida janri takomilida shoirning alohida o‘rni bor. Xilvatiyning 2001-yilda chop etilgan devonida beshta turkiy tilda bitilgan qasida mavjud. Ular shoirning qasida janrida barakali ijod etganini anglatadi. Nashriy manbaning 259-sahifasida “Qasidai panj aqtob” qasidasi, 272-sahifasida Madaminbekka, 278-sahifasida shoir Muhyiy sharafiga, 302-sahifasida “Hazrati domulla Muhammad Maxdum xojam sha’nlariga”, 310-sahifasida esa Xilvatiyning o‘g‘li Akmalxon to‘ra tug‘ilishi sharafiga bitgan qasidalar joy olgan. Odatda, qasida janri hajman kattaligi bilan g‘azaldan farq qiladi va g‘azal kabi a-a, b-a, v-a tarzida qofiyalanadi. Bunday janrdagi asarlarda biror tarixiy shaxs madhi yoki ijtimoiy mavzular qalamga olinadi. Ammo ushbu qasidalarning barchasi ham janr xususiyatiga muvofiq a-a, b-a, v-a tarzida qofiyalanmagan. Masalan, Muhyiyga bag‘ishlangan ikkinchi va uchinchi qasidalar masnaviy shaklida bitilgan. Madaminbekka bag‘ishlangan qasida esa qirq bir banddan iborat muxammas shaklida bitilgan. “Panj aqtob” (Besh avliyo) qasidasi esa g‘azal kabi a-a, b-a, v-a tarzida qofiyalanadi. Ushbu qasidada shoir Markaziy Osiyo va Sharqiy Turkistonda yashab, o‘z davrida avliyolik darajasiga ko‘tarilgan, xalq orasida shuhrat qozongan besh avliyo shoirlar haqida so‘z yuritadi. Ularning diniy e‘tiqodlari, halolligi, xalq orasida qozongan obro‘-e‘tibori, kamtarona tasavvufiy hayot tarzi, tashqi qiyofalari, fitrati badiiy misralarda ifoda etilgan:

*Erur nomi Salohiddin, taxallus nazmida Soqib,
Chu najm-us-soqib oning chehrasidur purziyo, ko‘nglum.*

*Namak andin topbdur nazm, chunkim har g‘azalkim, ul
Demish, bo‘lmish dili ishq oshnolarg‘a g‘izo, ko‘nglum.
[5, 260].*

Bu besh aqtooblardan biri o‘shlik Soqib taxallusi bilan ijod qilgan Salohuddin (1296/1878-yilda vafot etgan) bo‘lib, Mavlaviy Sirojuddin o‘g‘li, Huvaydoning chevarasi bo‘ladi. Yana biri taxallusi Sirojiiy, laqabi Mavlaviy, nomi Sirojiddin ismli shoir. Bu shoir Huvaydoning nabirasi, ya‘ni Xolmuhammad shayxning o‘g‘li. Yana biri Xolmuhammad shayx, ya‘ni Xolmuhammad Hoji Nazar Huvaydo o‘g‘li (Huvaydo Xilvatiyning ona tomonidan katta buvasi). Qasidadagi beshinchi obraz Qashqardagi Ofoq Xojadir:

*Jahonda bormukin bir piri komilkim, dedi ul ham,
Ayog‘i gardini qilsam ko‘zumga to‘tiyo, ko‘nglum.
Dedi: ofoq aro bir mardi Haq bordurki, ma‘vosi
Zamini Koshg‘arda qutb eliga peshvo, ko‘nlum.*

*Muborak nomi pokidur ul erni sayyidi Ofoq,
Ani topsang, toparsan dedi barcha muddao, ko 'nglum
[5, 267].*

Xilvatiyning muxammas shaklida bitilgan 41 banddan iborat qasidasi qo'rboshi Madaminbekka (1889-1920) bag'ishlangan. Qasidada Madaminbek ismi uchramaydi, ammo bir necha o'rinda "bek" nomi kiritilgan. Sho'ro davrida Madaminbek fojiasidan keyin shoirning o'g'li Akmalxon to'ra ehtiyotkorlik nuqtayi nazaridan qasidadagi "bek" so'zini hamma sahifadan o'chirib chiqadi:

*Yo rab, ushbu bek ila obod bo 'lsun yurtimiz,
Xalqimiz xursand bo 'lsun, shod bo 'lsun yurtimiz,
To qiyomat g'arqi adlu dod b 'lsun yurtimiz,
Kufr elini dastidin ozod bo 'lsun yurtimiz,
Lutfi Haq bo 'lsun hamisha soyabon [5, 275].*

Qasidada Madaminbek yuksak tavsiflanadi, uni xaloskor, dono, "oliy xulq-atvor egasi", "muddaosi qilmoq o'ldi kufr osorin adam", "Din rivojin bergali boylab kamar laylu nahor", "kirdikoridin erur sohibqironlik oshkor" kabi misralar bilan nomi ulug'lanadi.

Xilvatiy qasidaları o'z zamonasida mashhur bo'lgan tarixiy shaxslar madhiga bag'ishlanadi. "Qasidai ilm" asari esa ilm va olimlik fazilatları ulug'langan turkiy adabiyotdagi yagona qasida hisoblanadi. Shoir qasidalaridagi poetik tasvir uning yuksak mahorat egasi ekanini anglatadi. Uning axloqiy-ta'limiy mavzudagi 96 baytdan iborat forscha "Qasidai ilm" asarida, asosan, ilm va olimlik fazilati ulug'langan:

*Zihi, shamsuz-zuho, badrud-dujo ilm,
Charog 'i bazmgohi du saro ilm [10,65].*

(Qanday yaxshi! Ilm – choshtgoh quyoshi va to'lin oydir, ikki olam bazmgohining chirog'idir).

"Qasidai ilm" asarining quyidagi baytlarida shoir ilmning manfaati, qudrati haqida bayon etgan:

*Agarchi ahli donish mushti xokand,
Barad shonro ba avji kibriyo ilm [10, 65].*

(Ilm ahli agarchi bir kaft tuproq bo 'lsalar ham ularni ulug'lik avjiga yetkazguvchi ilmdir)

Yoki:
*Ba izzu olimon shohid hamin bast,
Ki mondast az Muhammad Mustafu ilm [10,74].*

(Olimlarning azizligiga shu dalil yetarliki, ilm Muhammad Mustafu (s.a.v)dan meros qolgandir).

Ushbu qasida g'azal kabi a-a, b-a, v-a tarzida qofiyalangan. Qasida janri hajman kattaligi bilan g'azaldan farq qiladi. Bunday janrdagi asarlarda biror tarixiy shaxs madhi yoki ijtimoiy mavzular qalamga olinadi. Xilvatiyning ilm-ma'rifatni ulug'lovchi ushbu qasidasiga o'xshash asar adabiyotshunoslikda uchramaydi. Asar aruz vaznining hazaji musaddasi maqsur ko'rinishida, ya'ni mafoiylun, mafoiylun, mafoiyl (V- - - // V - - - // V - -) shaklida yozilgan. "Qasidai ilm"ning qo'lyozma nusxasi Xilvatiy devonida ham mavjud. Asarni fors tilidan o'zbek tiliga Sayfiddin Sayfulloh nasriy usulda tarjima qilgan

[8]. Bu manba o‘zbek va fors tilida sermahsul ijod qilgan shoir Xilvatiyning zullisonaynlik an‘anasi davomchilaridan biri bo‘lganini anglatadi.

Muhokama. XX asr boshlarida Namanganda qaynoq adabiy jarayon kechgani ma‘lum. Nodim, Hayrat, Xilvatiy, Ibrat, So‘fizoda, Dog‘iy, Suhayliy kabi shoirlar ijodini o‘z ichiga olgan bu hodisani adabiy harakatchilik deb atash maqsadga muvofiq. Negaki, bu jarayon nainki Namangan hududida, butun Turkistonda kechgan ijtimoiy-siyosiy uyg‘onishni boshlab bergan jadidchilik harakati va uning badiiy-estetik tafakkurga ko‘rsatgan ta‘siri bilan chambarchas bog‘liqdir.

XX asr boshlari Namangan adabiy harakatchiligi namoyandalari xalq ongini millatparvarlik ruhida shakllanishi va rivojlanishi, maorif va madaniyatni yuksalishi uchun sermahsul ijod qilishgan. Ilmiy, badiiy va tarixiy asarlari orqali yoshlarimizni ona-Vatanga sadoqatli, ilm-ma‘rifatli va ijtimoiy hayotda faol bo‘lishga chaqirishgan.

Xulosa. Namangan adabiy harakatchiligi namoyandalari ijodining mufassal tadqiqi hanuz kun tartibida turgan bo‘lsa ham, bu borada ayrim ilmiy yutuqlarga erishilgan. Jumladan, I.Abdullayev, S. Ra‘fiddinov, A. Qurbonov, O. Boltaboyeva kabi olimlar tomonidan Xilvatiyning qo‘lyozma asarlari joriy imloda nashrga tayyorlandi. “Charog‘i maktab”, “Sayrul jibol”, “Mavludi sharif”, “Qasidai ilm” kabi asarlari kitobxonlar qalbidan joy oldi. Xilvatiy she‘riyati yoshlarni ilm-ma‘rifatli bo‘lishga, hayotni, Vatanni sevishga chorlaydi. Xilvatiy ijodida sabr-qanoat va odob inson ziynati ekani alohida ta‘kidlanadi. Uning she‘riyati insonlarni sabr-qanoatli, mehr-muhabbatli, imon-e‘tiqodli bo‘lishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Boltaboyeva O.Y. XX asr boshlarida Namanganda adabiy harakatchilik: nomoyandalari, an‘analari, yangilanishi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi. – Toshkent, 2019. – 148 b.
2. Mulla Yo‘ldosh Xilvatiy. Mavludi sharif / Xattot: Abdulqodir Shoshiy. – Toshkent: G‘ulom Hasan Orifxonov bosmaxonasi, 1913. – 73 b.
3. Mullo Yo‘ldosh Xilvatiy Kafaviy an-Namangoniy. Charog‘i maktab. – Toshkent: O.A.Porsev bosmaxonasi, 1325 hijriy. – 27 b.
4. Xilvatiy. Charog‘i maktab / Sog‘lom e‘tiqod – mo‘minga najot – Toshkent: Sharq, 2014. – B. 147-178.
5. Xilvatiy. Devon. – Toshkent: Fan, 2001. – 565 b.
6. Xilvatiy. Devon. O‘zR FA SHI. Qo‘lyozma. Inv. № 1870.
7. Xilvatiy. Mavludi sharif. – Namangan, 2000. – 76 b.
8. Xilvatiy. Sayrul jibol. – Toshkent: Fan, 2009. – 78 b.
9. Xilvatiy. Sayrul jibol. – Toshkent: G‘ulom Hasan Orifxonov bosmaxonasi, 1910. – 84 b.